

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI VA MEZONLARI

Aminov Alijon Axtamovich

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10887128>

ANNOTASIYA. Mazkur maqolada bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlanishiga hissa qo'shadigan muhim pedagogik va didaktik sharoitlari, usullari va kasbiy kompetenti mezonlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, rivojlantirish usullari va mezonlari, innovatsion tafakkur, bo'lajak fizika o'qituvchisi, o'quv jarayoni, kadrlar malakasi.

Hozirgi vaqtda pedagogika fanlari tasnifida mutaxassis kadrlar malakasi masalasi o'zining dolzarbligi, katta qiziqishi, o'quv jarayonini tashkil etish va uning samaradorligini ta'minlashning ahamiyati va zarurligini ko'rsatib turibdi. Faol va harakatchan, tashabbuskor, o'z kasbiy maqsadlarini aniq tushunadigan, innovatsion tafakkurga ega va ta'limga innovatsiyalarni joriy etishga tayyor o'qituvchining malakasini shakllantirish va ta'minlash, bu masala ta'lim va tarbiyaning eng muhim elementlaridan biridir. Bu tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning deyarli barcha sohalarida qo'llaniladi.

Ilmiy muammo sifatida kompetentsiya hozirgi vaqtda aniq va yagona ta'rifga ega emas va uning rivojlanishining muhim tarixiga qaramay, unga bo'lgan qiziqish to'liq tahlil qilinmagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kompetentlik tushuncha sifatida ilmiy nutqda XX-asrning 50-yillari oxirida paydo bo'lgan. Dastlab uning mahalliy va xorijiy tadqiqotlardagi talqini boshqacha mohiyatga ega edi. Ta'kidlash joizki, "kompetentlik" tushunchasining ilmiy sohada paydo bo'lishi tilshunoslikda uning ta'rifi bilan birgalikda iqtisodiy va boshqaruv terminiga aylanib, bugungi kunda jami pedagogik jarayonlarning muhim maqsadlaridan biriga aylanib borayotgani evolyutsion rivojlanishni aks ettiradi.

"Kompetensiya" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib keldi. Psixologik nuqtai nazardan, kompetentsiya - bu "mutaxassisning noan'anaviy vaziyatlarda, kutilmagan vaziyatlarda o'zini qanday tutishi, muloqotda bo'lishi, raqiblar bilan munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishi, ziddiyatli ma'lumotlardan foydalanishi, izchil ishlab chiqish va harakat rejasini egallashi"dir.

Kasbiy kompetentsiya - bu mutaxassisning kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi va ularni yuqori darajada amaliy qo'llashi. Kasbiy kompetentsiya mutaxassisning alohida bilim va ko'nikmalarni egallashini anglatmaydi, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integral bilim va harakatlarni egallashdir. Shuningdek, kompetentsiya kasbiy bilimlarni doimiy boyitish, yangi ma'lumotlarni o'rganish, muhim ijtimoiy talablarni tushunish, yangi axborotni topish, uni qayta ishlash va undan o'z ishida foydalana bilishni talab qiladi.

MUHOKAMA

Kasbiy kompetentsiya quyidagi hollarda namoyon bo'ladi: murakkab jarayonlarda; tushunarsiz vazifalarni bajarish; qarama-qarshi ma'lumotlardan foydalanish; kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'lish. Kasbiy kompetentsiyaga ega bo'lgan mutaxassis: o'z bilimini izchil boyitadi; yangi ma'lumotlarni o'rganadi; davr talablarini chuqur tushunadi; yangi bilimlarni izlaydi; ularni qayta ishlaydi va amaliy faoliyatida samarali foydalanadi.

Kompetentsiyaning asosiy tarkibiy qismlari:

birinchidan, bilim, nafaqat ma'lumot, balki tez o'zgaruvchan, dinamik, o'z tajribangiz asosida topishingiz kerak bo'lgan o'zgaruvchan ma'lumotlar;
ikkinchidan, ma'lum bir vaziyatda ushbu bilimlardan foydalanish qobiliyati; bu bilimlarni qanday egallashni tushunish;
uchinchidan, adekvat (tegishli) baholash – o'zi, dunyosi, dunyodagi o'rni, o'ziga xos bilimi, faoliyati uchun zarurligi yoki foydasizligi, shuningdek, ularni olish yoki ulardan foydalanish yo'llari. Bu formulani mantiqan quyidagicha ifodalash mumkin: kompetensiya = bilimning harakatchanligi (harakati) + metodning moslashuvchanligi + tanqidiy fikrlash.

Ta'lim jarayoniga malakali yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish dasturiga muvofiq kasbiy kompetentlik quyidagi asosiy mezonlarga ajratiladi:

- maqsadga erishish va erishishni tashkil etish, o'z maqsadini tushuntirish;
- o'quv faoliyatini rejalashtirish, tahlil qilish, mulohaza yuritish, o'z-o'zini baholash;
- tekshirilayotgan dalillar yuzasidan savollar berish, hodisalarning sabablarini izlash, o'rganilayotgan masalani yechishda tushunish yoki tushunmovchiliklarni ko'rsatish;
- bilimga qaratilgan vazifalarni belgilash va gipotezalarni kiritish; kuzatish yoki eksperimental sharoitlarni tanlash; zarur asbob va jihozlarni tanlash, o'lchash ko'nikmalarini egallash, ko'rsatmalar bilan ishlash;
- analitik va statistik usullar bo'yicha bilimlarni qo'llash;

- natijalarni tavsiflash, xulosalar shakllantirish;
- kompyuter vositalari va texnologiyalaridan foydalangan holda tadqiqot natijalari haqida og'zaki va yozma nutq so'zlash (matn va grafik muharrirlar, taqdimotlar);
- dunyo qiyofasini idrok etish tajribasiga ega bo'lish. Shunday qilib, ko'nikmalar amaliyotda kompetentsiya sifatida namoyon bo'ladi.

NATIJALAR

Bo'lajak fizika o'qituvchisining kasbiy shakllanishiga yordam beradigan muhim pedagogik usullar va mezonlar sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- 1) moddiy-texnik sharoitlar (o'quv binolari va auditoriyalar, o'quv laboratoriya xonalari, jismoniy asboblari va jihozlari);
- 2) axborot texnologiyalari (televizor, kompyuter, proyektor, nusxa ko'chirish, interaktiv doska va boshqa texnik vositalarning mavjudligi va boshqalar);
- 3) o'quv-uslubiy reglamentlar (davlat ta'lim standartlari va malaka talablari, namunaviy va ishchi o'quv dasturlari, namunaviy va ishchi o'quv dasturlari, darsliklar va o'quv qo'llanmalar, uslubiy tavsiyalar va boshqalar);
- 4) ilmiy-pedagogik kadrlar salohiyati (professor, dotsent, o'qituvchi, o'qituvchi va texnik xodimlar);
- 5) ijtimoiy va o'quv-texnologik muhit (o'qituvchilar, talabalar, rahbarlar va talabalar, shuningdek, mazmuni, yo'nalishi, maqsadlar birligi va boshqalar).
- 6) tashkiliy va tarbiyaviy-amaliy faoliyatni izchil, uzluksiz va tizimli amalga oshirish.

Ta'lim kompetensiyasi - bu o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyati sohasidagi vakolatlari, shu jumladan mantiqiy, uslubiy, umumiy ta'lim faoliyati elementlari, ular haqiqiy taniqli narsalar bilan o'zaro bog'liqdir. Bunga maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, tahlil qilish, aks ettirish va o'z-o'zini baholashni tashkil qilish usullari kiradi. Talaba o'rganilayotgan ob'ektlarga ijodiy yondashish ko'nikmalarini egallaydi: to'g'ridan-to'g'ri atrofdagi ob'ektlar va voqeliklardan o'rganish, o'rganish va o'rganish, masalan, nostandart vaziyatlarda harakat qilish, ular kognitiv masalalar texnikasini o'zlashtiradilar. Talabalarda faktlarni taxminlardan ajrata olish, o'lchov topshiriqlarini bajara olish, ehtimollik, statistik va boshqa bilim usullaridan foydalana olish kabi funksional savodxonlik talablari aniqlanadi.

XULOSA

Yuqorida qayd etilgan tamoyillar ta'limni rivojlantirish nuqtai nazaridan bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda o'quv faoliyatini ta'minlaydigan asosiy yondashuvlarni belgilaydi, talabalarning

real sharoitlarga osongina moslashishi va o'quv jarayonini tushunishiga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ta'lim kompetensiyasini rivojlantirish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammoning uslubiy va pedagogik asoslarini ishlab chiqish, ularni nazariy va amaliy asoslash, shuningdek, bo'lajak fizika o'qituvchilarining bilim va bilim kompetentsiyalarini takomillashtirishga yondashuvga asoslangan zamonaviy ta'lim usullarini joriy etish yuqorida aytib o'tilgan jarayonni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirova, M. T. Kompetentlik yondoshuvi yuki va tadqiqot pedagogik mazmuniga tegishli qarashlar. /Molodoy uchenyy. - 2020. - № 43 (333). - S. 343-345. - URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450/>
2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие / Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич. - Ростов н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. - 560 с.
3. «O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2002 y.
4. Pedagogik kompetentlik va ijodiy asoslari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., Turaev A.B. - Toshkent, 2015. -120 bet.
5. Sulstonova U.N. Texnika oliy ta'lim muassasalarida fizika ukitish metodikasini kompetentsiyaviy yondoshuv asosida takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoref. T.: 2022. 15-bet.
6. Usarov J.E. Tayanch va fanga bo'yicha kompetentsiyalar asosida ta'lim mazmunini takomil boshqarish va talablar kompetentligini aniqlash (fizika fanini o'qitish misolida). Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoref. T.: 2019 yil 14-bet.

